

Competencia matemática de los estudiantes de Educación Inicial en el Perú

Mathematical competence of Initial Education students in Peru

Competência matemática de alunos da Educação Inicial no Peru

Graciela Pérez Morán

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Chimbote, Perú
gperezm@uladech.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-8497-5686>

Rosas Amadeo Amaya Saucedo

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Chimbote, Perú
ramayas@uladech.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-8638-6834>

Jaume Benaloy Marco

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Chimbote, Perú
jbenaloym@uladech.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-4156-2021>

Wendy Arhuis-Inca

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Chimbote, Perú
warhuisi@uladech.edu.pe
<http://orcid.org/0000-0002-5317-5053>

Narda Guerrero Meza

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa
La Merced, Perú
nguerrero@uniscjsa.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0001-5301-5175>

Lurdes Escarles Araujo Villanueva

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Chimbote, Perú
lurdesaraujovillanueva371@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5771-3728>

Resumen

El estudio de la competencia matemática pretende reflexionar acerca del desarrollo del aprendizaje de las matemáticas en los preescolares y las actividades efectivas y significativas en la enseñanza.

Objetivo. Evaluar la competencia matemática en preescolares de 5 años y la percepción de los futuros maestros que asisten a la práctica preprofesional. **Metodología.** Estudio de nivel primario, con enfoque mixto (cualitativa y cuantitativa), desplegable en 2 fases, la primera contó con 352 preescolares de 5 años de edad de las diferentes regiones del Perú, se aplicó un instrumento confiable de 0.89 para evaluar su competencia matemática. La segunda fase participó 8 estudiantes (futuros docentes) y se utilizó una lista de preguntas. **Resultados.** Los resultados de la primera fase, la región Costa reporta un porcentaje alto en el nivel bueno (39%) en la competencia

matemática a diferencias de otras regiones, en menor medida, cada región reporta un nivel bueno en las dimensiones Resuelve problemas de cantidad y Resuelve problemas de forma movimiento y localización. Segunda fase, los futuros docentes señalan que les parece difícil evaluar el nivel de las habilidades matemáticas; asimismo, indican que los directores de las instituciones de educación privada exigen un alto conocimiento a los estudiantes adquiriendo su aprendizaje de manera mecánica, en tanto los del sector público el proceso de aprendizaje se establece de acuerdo a la programación curricular del Ministerio de Educación. **Conclusión.** se revela que los preescolares de la región Costa reporta un alto porcentaje ubicándose en el nivel bueno en la competencia matemática a diferencia de las regiones de la Sierra y Selva que en menor porcentaje también se ubican en el nivel bueno.

Palabras clave: Aprendizaje; competencia; educación; desarrollo de la capacidad; matemática.

Abstract

The study of mathematical competence aims to reflect on the development of mathematics learning in preschoolers and effective and meaningful activities in teaching. **Objective.** To evaluate mathematical competence in 5-year-old preschoolers and the perception of future teachers who attend pre-professional practice. **Methodology.** Primary level study, with a mixed approach (qualitative and quantitative), divided in 2 phases, the first included 352 preschoolers of 5 years of age from different regions of Peru, a reliable instrument of 0.89 was applied to evaluate their mathematical competence. The second phase involved 8 students (future teachers) and a list of questions was used. **Results.** The results of the first phase, the Coast region reports a high percentage at the good level (39%) in mathematical competence, unlike other regions, to a lesser extent, each region reports a good level in the dimensions Solve problems of quantity and Solve problems related to movement and location. Second phase, future teachers indicate that they find it difficult to evaluate the level of mathematical skills; Likewise, they indicate that the directors of private education institutions demand high knowledge from students, acquiring their learning mechanically, while those in the public sector, the learning process is established according to the curricular programming of the Ministry of Education. **Conclusion.** It is revealed that preschoolers in the Coast region report a high percentage of being at the good level in mathematical competence, unlike the Highland and Jungle regions, which in a lower percentage are also at the good level.

Keywords: Learning; competence; education; capacity development; math.

Resumo:

O estudo da competência matemática visa refletir sobre o desenvolvimento da aprendizagem da matemática em pré-escolares e atividades efetivas e significativas no ensino. **Objetivo.** Avaliar a competência matemática de pré-escolares de 5 anos e a percepção de futuros professores que frequentam a prática pré-profissional. **Metodologia.** Estudo de nível primário, com abordagem mista (qualitativa e quantitativa), desdobrando-se em 2 fases, a primeira incluiu 352 pré-escolares de 5 anos de diferentes regiões do Peru, um instrumento confiável de 0,89 foi aplicado para avaliar sua competência matemática. A segunda fase contou com 8 alunos (futuros professores) e foi utilizada uma lista de questões. **Resultados.** Nos resultados da primeira fase, a região do Litoral reporta uma elevada percentagem ao nível bom (39%) na competência matemática, ao contrário de outras regiões, em menor grau, cada região reporta um bom nível nas dimensões Resolver problemas de quantidade e Resolver problemas relacionados ao movimento e localização. Na segunda fase, os futuros professores indicam que têm dificuldade em avaliar o nível de competências matemáticas; Da mesma forma, indicam que os diretores das instituições de ensino privadas exigem dos alunos elevados conhecimentos, adquirindo seu aprendizado de forma mecânica, enquanto nos do setor público o processo de aprendizagem é estabelecido de acordo com a programação curricular do Ministério da Educação. **Conclusão.** Revela-se que os pré-escolares da região do Litoral reportam uma elevada percentagem de estarem no bom nível de competência matemática, ao contrário das regiões da Serra e da Selva, que numa percentagem inferior também se encontram no bom nível.

Palavras chave: Aprendizagem; competência; Educação; desenvolvimento de capacidade; matemática.

Introducción

La competencia matemática ha sido considerada como algo abstracto, complejo de aprender e imposible de alcanzar. Es preocupante cuando a temprana edad se aprende numeraciones que aún no se comprende el concepto de los numéricos y se responde mecánicamente, sin reflexionar profundamente (Rodríguez, 2010). Esta situación acarrea el olvido, debido al manejo inapropiado de las estrategias de representación simbólica y las estrategias cognitivas utilizadas en la resolución de problemas matemáticos (Solovieva et al., 2023).

En los últimos años, la formación del futuro maestro de educación inicial ha sufrido diversos cambios y transformaciones socio educativas y tecnológicos. En parte, por la ausencia de los niños en las aulas, siendo así el reflejo de más de 617 millones de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura [UNESCO]. 2017). Así como la pérdida de aprendizajes a raíz del COVID 19, que estima un retroceso equivalente a 10 años Banco Mundial (2023). Por su parte, el (Programa Internacional de Estudiantes [PISA], 2022), señala que el Perú se encuentra por debajo del nivel 2 (66,2%) presentando un desempeño muy bajo, (Ministerio de Educación [Minedu], 2022. p.40). Por ello, la importancia de estudiar las matemáticas a temprana edad ya que instituye un estímulo fértil y un soporte sólido en el posterior aprendizaje de las matemáticas de los preescolares.

En tanto, en Perú, el Currículo Nacional 2016 establece a la educación inicial como el primer nivel educativo que atiende a menores de seis años hasta su ingreso a educación primaria, incorpora la competencia matemática como soporte para obtener aprendizajes de la experiencia cotidiana y adquirir de manera formal conocimientos que conlleven a comprender el contexto que lo rodea, a ubicarse en él y simbolizar (Ortiz y Gravini, 2012), por ello, es importante entender que a pesar de estar presente en el Currículo Nacional, requiere de procesos de aprendizaje que conduzcan a favorecer de forma eficaz la competencia matemática, así como, distinguir su beneficio, enseñar las bondades, el interés por resolver problemas, desarrollar actitudes y aptitudes y cimentar las bases para su matemática posterior Macdonald et al. (2015).

A pesar que la competencia matemática en educación inicial se instituye a temprana edad, existe la necesidad de explorar estrategias o técnicas adecuadas en situaciones cotidianas y resolver problemáticas existentes de manera frecuente (Minedu 2020). Por ello, la percepción de los futuros maestros sobre la competencia matemática busca identificar posibles debilidades y fortalezas durante el aprendizaje, así como es el desarrollo de la comprensión de conceptos básicos en la enseñanza de las matemáticas. Además, constituye un elemento fundamental para reflexionar, analizar y comprender el campo de intervención, lugar donde experimenta la puesta en práctica de la formación profesional y del cual se obtiene ideas y constructos que articulan los saberes. (Carrillo et al., 2021; Arias 2006).

Situación que se ve reflejada en la población peruana, en los estudiantes de la educación básica regular, siendo las cifras de la evaluación PISA las que demuestran con mayor precisión los bajos niveles alcanzados por los estudiantes en matemáticas. Por ello, se requiere propiciar cambios

en las formas de pensar y hacer en los docentes para agregar valor a los procesos matemáticos con acciones sistemáticas, sostenibles y flexibles, (Vázquez et al., 2023; Minedu, 2018). Al respecto, un estudio, demostró que después de aplicar estrategias cognitivas los preescolares mejoraron la competencia matemática, pero para ello fue necesario instituir nuevas estrategias. (Gutiérrez et al., 2023). De igual manera, Cerda et al. (2011), afirma que al aplicar un programa de intervención identifico diferencias en los grupos participantes siendo el producto positivo de la competencia matemática (pp.31). Por lo tanto, es pertinente obtener una comprensión profunda y perspectiva diversa de la competencia matemática la cual sirva de soporte para analizar, razonar y comunicar situaciones problemáticas en diversos escenarios. (Rico, 2007).

En la actualidad, lograr el aprendizaje en las matemáticas requiere de todo un proceso sistémico que inicia desde el tocamiento de objetos, contemplación del entorno y a socializar e interactuar en el medio que lo rodea, la construcción se va edificando en parte, a través de un proceso de abstracción reflexiva (Piñeiro, 2021; Rico, 1995). Es decir, el aprendizaje, exterioriza en el día a día, es parte de la existencia del preescolar, se induce a la conversión cuando al relacionar la experiencia de iniciación de las matemáticas, manipula objetos, (textura, aspereza, liso), relaciona y adquiere la máxima abstracción del trayecto de su vida (Novo, 2021; Guerrero et al., 2016). Es decir, al aprovechar las experiencias vivenciales revela las particularidades de los objetos y del ambiente que lo rodea, incrementando el enriquecimiento y el aprovechamiento en la competencia matemática a temprana edad.

Por ello, los futuros maestros requieren conocimientos pedagógicos sólidos en la enseñanza de las matemáticas, estrategias, métodos e instrucciones o guía de actividades que enseñen coherentemente con el acontecer diario de manera vivencial (Demir, 2022), siendo consciente no solo de lo que produce sino del porque lo hace y que desempeño desea alcanzar en el contexto de los preescolares, así como desenvolverse y comprender la praxis en el campo de la intervención educativa. Por añadidura, obtendrá una serie de dominios que conducen al desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y principios, que conllevan al saber resolver situaciones complejas de la realidad de manera reflexiva, creativa, innovadora y con recursos variados, tal como afirma (Björklund, 2020). Por cuanto, las matemáticas “permite desarrollar habilidades de razonamiento para la resolución de problemas, la argumentación, el pensamiento crítico, etc.” (Minedu, 2020, p.16).

Alertar las condiciones de esta problemática, admite, información rápida y eficaz de lo que constituye un problema en sí mismo y requiere buscar una explicación fáctica de la realidad que lo

rodea. (Uribe, 2017). Esto abarca desajustes del comportamiento de los preescolares durante el desarrollo de la competencia matemática, dado a que los docentes muchas veces adaptan las practicas pedagógicas en el aula, cambian los enfoques tradicionales, restringen el adiestramiento didácticos y metodológicos. De este modo, el futuro maestro de educación inicial suministra la competencia matemáticas cuando delibera epistémicamente el conocimiento didáctico-matemático en la solución de los problemas matemáticos y en el razonamiento lógico (Burgos et al. 2018). En este escenario de abstracción se percibe la totalidad de la competencia matemática, la cual permite describir las particularidades de las dimensiones resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Existen diferentes estudios publicados, donde se resalta que la percepción ha permitido contemplar particularidades importantes, que, al intervenir en el proceso didáctico cognitivo, reconoce los hechos e interpretación y significado de las representaciones que se presentan en entorno físico y social (Vargas, 1994). Al respecto, un estudio en Chile, permitió la percepción describir lo que acontece en un aula de clase y para que los educandos alcancen un nivel superior en la competencia matemática los docentes tuvieron que modificar sus estrategias didácticas (Sepúlveda et al., 2017). De igual manera en México, un estudio logró, confrontar ideas e incluir conceptos matemáticos claros para un mejor entendimiento en los educandos (Reyes et al. 2021). En Colombia, un estudio identificó fortalezas y debilidades durante la enseñanza, que permitió asegurar que los estudiantes sean matemáticamente competentes (Prada et al., 2021), en la misma línea, en Chile, proporcionaron a los preescolar la elección de los aprendizajes que les guste abordar y desarrollar sus habilidades básicas. (Carrillo, et al., 2021).

Es evidente que estos resultados hayan utilizado como unidad de análisis a estudiantes de diferentes niveles educativos, ello denota que en Perú existe ausencia de estudios de competencia matemática en preescolares, siendo valioso cubrir este vacío del conocimiento que se sustenta en la necesidad de contar con información relevante que sirva de base para identificar brechas entre la práctica y teorías, mejorar el desempeño de los futuros maestros, así como instituir actividades, estrategias y materiales educativos alineados a las necesidades educativas de los preescolares en la competencia matemática.

En ese sentido, el objetivo de la investigación fue evaluar la competencia matemática en los preescolares de 5 años y la percepción de los futuros maestros sobre la competencia matemática de los preescolar.

Metodología

El estudio fue de nivel primario, con un enfoque mixto (Hernández Sampieri et al., 2018), el cual posibilitó consumir los datos a través de dos fases (cualitativo y cuantitativo), el mismo que facilitó mayor comprensión al objeto de estudio. La primera fase cuantitativa, se utilizó el diseño descriptivo, cuya finalidad fue obtener información in situ, de cómo desarrollan la competencia matemática los preescolares. En la segunda fase cualitativa permitió recoger información que explique y corrobore los resultados de la primera fase. (Sandoval 2002). El estudio se aplicó en diferentes regiones del Perú en los meses octubre, noviembre y diciembre del 2023.

Participantes

Está constituida por 1350 preescolares entre varones y mujeres distribuidos según procedencia de las Instituciones educativas públicas y privadas del Perú. El marco geográfico del territorio peruano de las universidades participantes pertenece a determinados contextos educativos de los departamentos de Ancash (Chimbote), La Libertad (Trujillo), Ayacucho (Huamanga) y Junín (Satipo) e identificados como regiones naturales del Perú, tales como costa (Chimbote Trujillo); sierra (Huamanga) y la selva (Satipo).

La muestra estuvo conformada por 352 preescolares de 5 años de edad de las instituciones educativas de Educación Inicial de las regiones del Perú, los cuales fueron evaluados por los futuros maestros de educación inicial matriculados en los ciclos de IX y X ciclo y cursan la práctica preprofesional. La selección de la muestra, fue por muestreo no probabilístico aleatorio simple, siendo los criterios de inclusión: preescolares de 5 años matriculados en las instituciones educativas públicas y privadas de educación inicial de las regiones de estudio. Los criterios de exclusión, pertenecer a edades inferiores a 5 años. El cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones con menos de 352 sujetos con un nivel de confianza de 95% y un error de estimación máximo 5%.

Para el diseño cualitativo, la participación de estudiantes fue opinático (Martínez 2012), seleccionado por sus docentes tutores, siendo dos por cada universidad. Antes de empezar el grupo focal fue informado de los objetivos de la investigación, en total fueron ocho futuros maestros que asisten a la práctica preprofesional en educación inicial, dos integrantes de Satipo, dos de Huamanga, dos de Chimbote y dos de Trujillo. El grupo focal se realizó mediante la plataforma

online (zoom). La selección de las respuestas obligo a utilizar criterios de inclusión y exclusión, por cuanto algunos estudiantes se quedaban callado como aceptando lo dicho y otros no se les escuchaba porque el micrófono de su equipo no estaba en buen estado, por lo tanto, escribían en el chat. Situación que dificulto obtener un análisis claro de la percepción de la competencia matemáticas por parte de los estudiantes, convirtiéndose al final una investigación exploratoria.

Figura 1

Mapa de ubicación de las regiones del Perú

Nota: en la figura se aprecia los departamentos de La Libertad, Ancash, Ayacucho y Junín.

Fuente: https://www.freepik.es/vector-premium/vector-mapa-peru_1776135.htm

Instrumentos:

Fase cuantitativa-descriptivo: Se evaluó la competencia matemática en los preescolares, siendo los futuros maestros los que procedieron a recoger los datos a través de la herramienta de formularios de Google, su intervención fue previa aceptación del consentimiento informado. Para ello, se utilizó el cuestionario elaborado por ad hoc, instrumento de la competencia matemática, aplicable a preescolares de 5 años de edad. Este instrumento está compuesto por 22 preguntas, las categorías se presentan en escala tipo Likert cuya elección de respuesta presenta 5 puntuaciones (1=nada, 2=poco, 3=regular, 4=aceptable y 5=totalmente aceptable). El cuestionario aborda 2 indicadores y 9 preguntas para la dimensión resuelve problemas de cantidad y 3 indicadores y 13 preguntas para la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

Elaborado el instrumento, se procedió a la validación por juicio de expertos los que evaluaron claridad, pertinencia y relevancia de cada uno de los ítems del cuestionario, instaurando mejoras en cuanto al contenido, redacción y confusión. Además, se aplicó una prueba piloto a 30 preescolares de educación inicial de 5 años que no son sujetos de la muestra, con la finalidad de conocer el entendimiento y comprensión de los ítems y analizar la validez del constructo. En la prueba estadística, se mostró una alta confiabilidad reportando el indicador Alpha de Cronbach de 0,89.

Fase cualitativa: Se procedió a recoger información del grupo focal a través un guion de preguntas. Los participantes fueron de 8 personas, a los cuales se les informo el objetivo del estudio y con la autorización del consentimiento informado se procedió a recoger la información. De 6 preguntas planificadas, utilizando los criterios de inclusión se consideró solo 4 preguntas con sus respectivas respuestas, siendo los criterios de exclusión los participantes que no respondieron todas las preguntas, la internet utilizada era inestable (ingresaban y salían de la sala de zoom) y la respuesta se escuchaba entre cortadas, no se entendía la opinión. Las preguntas formuladas en el grupo focal fueron: Pregunta (1) ¿Cuál es su percepción de la competencia matemáticas de los niños de educación inicial?, pregunta (2) ¿Cuáles son las dificultades que presenta en su desempeño con los niños en las matemáticas?, pregunta (3) ¿Qué experiencias han generado confianza en la enseñanza de la competencia matemática? y pregunta (4) ¿Cómo evaluarían el nivel de competencia matemática en niños de cinco años? (Barrero, et al. 2011). Buscando un ambiente amical la duración del grupo focal fue de una hora y 30 minutos, en cada momento se buscó que las expresiones sean auténticas.

Los pasos de la aplicación del grupo focal fueron: (1) Diseño de una guía de moderación para identificar los elementos fundamentales, (2) Reclutamiento de los participantes: futuro maestro que llevan el curso de practica preprofesional y fueron elegidos por su docente tutor, (3) Transcripción de la información y codificación de los datos proporcionados para posterior análisis.

Análisis de los datos

Los datos cuantitativos: se procede de la evaluación de la competencia matemática utilizaron el Microsoft Excel 2021, por ser un programa que permite ejecutar cálculos con mayor precisión de manera sencilla. Luego fueron tabulados y exportados al software IBM SPSS Statistics v26.0 para su procesamiento de los datos. Asimismo, se realizó un análisis descriptivo de la variable de competencia matemática, agrupados por las dimensiones resuelve problemas de

cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, presentando en tablas y figuras con su respectiva distribución de frecuencias relativa y absolutas.

Los datos cualitativos: fueron organizados para la transcripción textual según la respuesta de cada participante, para ello, se les asignó un número del 1 al 8 con la denominación de futuro maestro.

Los fragmentos textuales notables fueron codificados, luego se creó un cuadro resumen para el análisis e interpretación de los hallazgos. Posteriormente se comparó patrones y relaciones generando la triangulación de los datos obtenidos. (Cisterna 2005).

Aspectos éticos:

El proyecto de investigación fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (CEI-ULADECH Católica), con el código de aprobación 001375626. Asimismo, se mantuvo un estricto cumplimiento de los principios éticos descritos en la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2022).

Resultados

Los datos relevantes se pormenorizan en dos fases: la primera fase cuantitativa se evalúa la competencia matemática en los preescolares y la segunda fase la percepción de los futuros docentes sobre la competencia matemática.

Fase cuantitativa: Evaluar la competencia matemática

En la figura 2 se distingue los resultados de la evaluación que realizaron los futuros maestros a los preescolares de educación inicial sobre la competencia matemática. En las regiones de costa, sierra y selva, se exhiben mayor preponderancia en la categoría de bueno con un 39% en la región Costa, seguido de la Sierra con un 6% y 7% en la Selva.

Figura 2

Nivel de competencia matemática por regiones del Perú

Nota: el gráfico representa el desnivel que existe en el rendimiento de la competencia matemática por regiones, reflejando mayor incidencia en la región costa.

Describir la competencia matemática en las dimensiones resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización.

En la tabla 1, la evaluación efectuada por los futuros maestros a los preescolares, distribuyo las respuestas con mayor incidencia en la dimensión resuelve problemas de cantidad que comprende agrupación y numeración en la categoría de bueno con un 43% en la región costa, seguido de la región sierra y la selva, que en la misma dimensión obtuvieron un 10% y 8% sucesivamente. Asimismo, en la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización los que posee mayor concentración fue la categoría de regular con un 20% en la costa, seguido de la selva con un 7% y la sierra con un 4%.

Tabla 1

Tabla cruzada del nivel de competencia matemáticas por dimensiones y regiones del Perú

Dimensiones	Nivel de la competencia matemática				
	Muy bajo n_i (%)	Bajo n_i (%)	Regular n_i (%)	Bueno n_i (%)	Muy bueno n_i (%)
D1: Resuelve problemas de cantidad					
Costa	0 (0)	5 (1)	48 (14)	150 (43)	47 (13)
Sierra	0 (0)	0	9 (3)	29 (8)	12 (3)
Selva	0 (0)	1 (0)	12 (3)	35 (10)	4 (1)
D2: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización					
Costa	0 (0)	11(3)	71 (20)	130 (37)	38 (10)

Sierra	0 (0)	2 (1)	17 (4)	21 (6)	10 (2)
Selva	0 (0)	2 (1)	20 (7)	28 (8)	2 (1)

Nota: la tabla representa el mayor dominio de los aprendizajes en la D1, siendo evidente la disminución de los aprendizajes en la D2 que representa el aprestamiento en las figuras geométricas, relaciones y movimientos (ubicación de los objetos en el espacio, resolver problemas, nociones de desplazamiento y el conocimiento de conceptos)

Fase cualitativa resultado del grupo focal: Percepción de la competencia matemática

Unificando los criterios, para una mejor comprensión se asoció las respuestas de los futuros maestros a cada pregunta, agrupando por preguntas, llevando a cabo el análisis de la variable utilizando la estadística descriptiva.

Investigador: P1 ¿Cuál es su percepción de la competencia matemáticas de los niños de educación inicial?

“La competencia matemática se percibe cuando al asimilar el conocimiento resuelve problemas de cantidad, reconocen diversas particularidades en los objetos y comparan, van estableciendo relaciones, semejanzas, diferencia, en tamaños formas longitudes grosores” (Futuros maestros 1, 4 y 7).

“Se percibe un aprendizaje memorístico y rápido en los niños, que al finalizar el año académico deben aprender a escribir y a contar los números de 1 a 100, la exigencia proviene de los directivos de las instituciones educativas particulares que ejercen mayor presión en el avance de las actividades y en el adelanto de los aprendizajes, llegando así a mecanizar a los niños”. (Futuros maestros 2, 3 y 6)

“Se percibe que las actividades basadas en el juego responden mejor la competencia resuelve problemas de forma movimiento de localización, demostrando los movimientos del cuerpo arriba, abajo, derecho, izquierda, limitando las dificultades.” (Futuros maestros 5 y 8).

Es indiscutible, que los futuros maestros perciban la dimensión resuelve problemas de cantidad como una opción que presenta dificultades pues sus propiedades perceptuales se reflejan en el aspecto didáctico y lógico los cuales son prerrequisitos para iniciar a contar, agrupar, comparar y relacionar. Etapa de iniciación donde el niño evoluciona para “alcanzan formas intencionales capaces de resolver activamente nuevos problemas prácticos” (Dongo, 2008). Sin embargo, las posiciones mecanicistas, exigido por algunos directivos de las instituciones educativa privadas, tienden a presentarse como obstáculo que perjudica el pensamiento crítico, la reflexión y

la motivación por las matemáticas. Lo que acabaría deteriorando el desarrollo de la competencia matemática en el tiempo.

Investigador: P2 ¿Cuáles son las dificultades que presentan los niños en el desempeño de las matemáticas?

“Las dificultades que presentan en las instituciones estatales es la carencia de material concreto, los materiales son elementos principales para construir una comprensión real de los números,” (Futuros maestros 1 y 6).

“Los niños presentan dificultades en el movimiento y localización, es decir existe confusión en la lateralidad y espacio (derecha o izquierda y arriba o abajo). Así como, en los conceptos muy simples como más, menos o mayor menor, puede que no entienda la cantidad, pero si el orden primero, segundo o tercero, el niño necesita mucho apoyo de parte de la docente”. (Futuros maestros 2, 3 y 8)

“No son tanto las dificultades que presenta el niño, él aprende de acuerdo a su capacidad y al entorno que lo rodea, cada niño tiene su propio ritmo o estilo de aprender, el avance es complejo, los preescolares tardan en aprender el significado del número por ello, es necesario repetir y buscar estrategias para lograr un aprendizaje”. (Futuros maestros 4, 5 y 8).

Es imprescindible, valorar que la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización presenta significativos aportes a la comprensión de conceptos espaciales y al acercamiento practico entre el cuerpo y el espacio, por cuanto, las propiedades propias del ejercicio requieren de un aprendizaje y demostración, lo cual es de manifiesto en el desarrollo de la competencia matemática. Con mayor consenso se narra las opiniones de los futuros maestros a partir de la experiencia.

Investigador: P3 ¿Qué experiencias ha generado mayor confianza en la enseñanza de la competencia matemática?

“Cuando al niño o niña juega poco a poco se involucra en la resolución de problemas de cantidad, movimiento y nociones de espacio. En las preguntas cotidianas, aunque se equivocan, pero encontraban formas, cuantificadores, resultados reales y concretos, así como la ubicación en el espacio”. (Futuros maestros 1, 3 y 5).

“La experiencia gratificante fue cuando enseñe en la zona rural, la ausencia de materiales educativos generó en mi persona el crear juegos con los recursos naturales de la zona, utilizando diferentes tipos de hoja. En la zona urbana facilitó el desarrollo del juego con las loncheras y mochilas que llevaban a clase los niños, con ello prestaron mayor interés, motivación y disposición para los aprendizajes”. (Futuros maestros 2, 7 y 8).

“Cuando el niño está desarrollando actividades y canta aprende mejor las matemáticas, los resultados son diferentes, por ejemplo, aprende colores, figuras geométricas, tamaño, relaciona y números. En esta práctica el niño cimienta y reconstruye sus conocimientos y obtiene mejores resultados en el aprendizaje.” (Futuros maestros 4 y 6).

Valorando la evaluación del nivel de competencia matemáticas, los participantes se quedaron pensando al momento de evaluar, resulto complicado tener manera completa la evaluación, valoraron que esta situación depende de muchos factores, docente, estrategias de aprendizaje, recursos didácticos, entorno familiar y el entorno social. A continuación, se detalla la intervención por consenso de los futuros maestros.

Investigador: P4 ¿Cómo evaluaría generalmente el nivel de competencia matemática en niños de cinco años?

“Resulta difícil evaluar, depende de cada niño recordemos las inteligencias múltiples, no todos se desenvuelven de la misma manera en todas las áreas, aprende de acuerdo al entorno que se desenvuelve, de sus padres y en el aula”. (Futuros maestros”. 1, 3, 4 y 6).

“El generalizar la evaluación se hace complejo, todo va a depender de las estrategias que use el docente durante el proceso de aprendizaje y la forma como enseña”. (Futuros maestros 2 y 7).

“Se está avanzando, no todos los niños pueden tener el mismo rendimiento, pero si responde más menos, pero responden por ejemplo no siempre lo que ve puede llegar a asociar con algo numérico, pero si relaciona la cantidad expresa espontáneamente”. (Futuros maestros 5 y 8).

Discusión

Los hallazgos aportan claramente la figura 2 demuestra que los preescolares en la región Costa presenta un nivel bueno en la competencia matemática. Se infiere que la mayoría relaciona, compara, agrupa, ordena, resta, agrega y cuenta. Esto conlleva a deducir que los preescolares exhiben una amplia capacidad para manejar una variedad de dominios que a temprana edad

comprenden completamente al explorar las matemáticas en diferentes situaciones (Zippert et al., 2019; Lange et al., 2021).

Extrañamente, este desenlace se contrasta con Onoshakpokaiye (2023) quien reporta, que después de suministrar un programa, los preescolares requieren tener una base a temprana edad para aumentar la comprensión de conceptos y habilidades necesarios útiles para el éxito en el futuro en estudios avanzados e incluso en la vida diaria. En la misma línea, el estudio de (Mujica et al. 2022), resalta la importancia de diseñar estrategias didácticas que sean el soporte de un adecuado pensamiento matemático y el pedestal para interrelacionarse en acciones generales que fortalecen el aprendizaje en un futuro. De manera similar, un estudio (Rodríguez, 2018) admite que utilizando el método cooperativo los preescolares presentan niveles superiores expresando capacidad para sumar y restar mentalmente, siendo estas capacidades soporte en la adquisición de la competencia matemática.

Esta circunstancia conduce a escrudñar la tabla 2, siendo los componentes que representa a la competencia matemática la dimensión resuelve problemas de cantidad, la que obtiene iguales resultados tanto en la costa sierra y selva, con elevado porcentaje en el dominio de esta capacidad. Estudios similares no se encontraron, pero existe en Perú investigaciones en tesis realizadas en esta capacidad, en tanto para el estudio se corrobora con otros niveles académico, como el realizados en Perú (Castillo, 2022) revela que después de una intervención con talleres de estrategias heurísticas, demostraron la influencia significativa en la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes. Esto es coherente con lo realizado en Vietnam (Bui, 2018), quien sostiene que la mayoría de estudiantes optaron por utilizar una estrategia para resolver problemas, pero durante el proceso de resolución presentaron numerosos errores entre los estudiantes. En la misma línea (Nguyen, 2016), los hallazgos del estudio en nivel primario, demostró que los estudiantes poseen la competencia adecuada en la resolución de problemas al encontrar suficiente información para el problema dado.

A los futuros maestro que asisten a la práctica preprofesional, les resulto compleja la evaluación a los preescolares, argumentan que el desarrollo de la competencia matemática, reflejada desde la percepción del futuro maestro, muestra un evidente conocimiento y habilidades que implica la composición de un nivel bueno de la competencia matemática en los preescolares, siendo el resultado coherente con (Kvesic et al., 2020), quien en su estudio declara que los preescolares muestran habilidades matemáticas a temprana edad, sin embargo los niños de educación primaria

desarrollan más tarde y tiende a descender el aprendizaje. En la misma línea (Säfström, 2018) presenta en sus hallazgos que los preescolares son capaces de emplear representaciones espaciales al razonar entre las estructuras espaciales y numéricas, así como el argumentar dicho procedimiento. Asimismo, (Rivero 2012) apoyado en la teoría de Piaget sostiene, que, a la edad de 5 años, el preescolar desarrolla la capacidad de simbolizar la realidad y el lenguaje. la cual se sustenta en la reunión del grupo focal.

De igual modo, la mayoría de participantes (futuro maestro) destaca en el grupo focal que coincide en afirmar que el nivel alcanzado en la mencionada en las dimensiones es bueno, cada uno con su peculiaridad por las diferentes experiencias resaltan que en la sierra (rural) carecen de materiales didácticos, siendo esta herramienta básica para el desarrollo de los aprendizajes por cuanto, fortalece la simbolización que es relevante y se presenta como mediador del aprendizaje, de igual manera sucede en la selva, menos dificultad presentan los de la costa.

Desde la percepción que poseen los futuros maestros, los (participante 1, 4 y 7) coinciden que en la competencia matemática “en la medida que asimila conocimientos el preescolar es capaz de resolver problemas de cantidad, fortaleciendo su aprendizaje”. Estos resultados son corroborados por (Demir, 2022), sostiene que el maestro debe presentar “conciencia de las necesidades, curiosidad, capacidad, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas y la comprensión de los niños pequeños” (p. 3). De igual manera, (Pollarolo, 2023) señala en su estudio, que las matemáticas pueden respaldar el fomento de niveles más avanzados por parte de los educadores de primera infancia. Por ello, el apoyo que reciba el menor a temprana edad va a obedecer a la preparación del maestro para que ingrese el preescolar al nivel primario con éxito, por cuanto, contribuye con el pensamiento lógico y mejorar su inteligencia practica y las habilidades básicas en la matemática.

Ahora bien, es el primer estudio de evaluación basado en la competencia matemática en niños preescolares y aporta pesquisas relevantes a la academia en el campo educativo. La presencia de un instrumento de alta confiabilidad el estudio aumenta el valor para ser utilizado en esta población de estudio en niños de 5 años en el contexto peruano. Las limitaciones que presento el estudio fueron durante el recojo de información, la huelga de docentes a nivel nacional en las universidades con el cierre de locales y ausencia de estudiantes, demandando mayor tiempo para la aplicación del instrumento y recoger datos en un menor número de estudiantes. Asimismo, se resalta en la investigación, la pequeña muestra utilizada en los estudiantes de las regiones de la sierra y selva con el fin de analizar la variable la cual impide que los resultados sean generalizados.

Conclusiones

Los hallazgos revelan que los preescolares de la región Costa reporta un alto porcentaje ubicándose en el nivel bueno en la competencia matemática a diferencia de las regiones de la Sierra y Selva que en menor porcentaje también se ubican en el nivel bueno, lo cual implica que los preescolares tendrán mayores oportunidades para vincular situaciones de la vida cotidiana con el espacio y simbolización. En consecuencia, el futuro maestro debe desarrollar habilidades matemáticas que enfatice el pensamiento lógico y la resolución de problemas, con uso de estrategias adecuadas en un contexto actual, solo así, se buscará desarrollar la competencia matemática.

Ambas dimensiones hacen necesario incorporar en el plan de estudio acciones integrales que fortalezca e incremente el aprovechamiento de la competencia matemática en los preescolares, la misma que conduzca a instituir nuevas estrategias para implementar programas y proyectos innovadores aplicables en el proceso de aprendizaje.

A pesar de lo difícil que fue evaluar las habilidades matemáticas, los futuros maestros revelan que los preescolares han incrementado su capacidad de resolver problemas, razonamiento y reconocer conceptos básicos de la competencia matemática, sin embargo, cuando se exige alto rendimiento, para obtener prestigio en la institución educativa podría el preescolar estar aprendiendo mecánicamente sin comprender completamente el significado de las conceptos numéricos, conduciendo a serias consecuencias más adelante. Tal como se aprecia los resultados de evaluación PISA y ECE, que los niños de educación primaria están en niveles por debajo del inicio, es decir pobre en el desempeño de la competencia matemática. Por ello, es necesario mayor acompañamiento, evaluar a los estudiantes para que puedan ir con las herramientas necesarias al nivel primaria ya que se percibe que existe un rendimiento bajo en las matemáticas en los niveles más avanzados, siendo un retroceso para la etapa inicial que el preescolar parte en la educación inicial.

Declaración de las contribuciones

Las personas autoras declaran que han contribuido en los siguientes roles: **G.P.M.** contribuyo con la escritura, revisión y edición, supervisión, administración, recursos, conceptualización, metodología, investigación y análisis de los datos. **R.A.A.S.** contribuyo con el borrador del artículo, recursos, software e investigación. **J.B.M.** contribuyo con los recursos, conceptualización e

investigación. **W.A.I.** contribuyo con el articulo con la revisión y edición, validación, metodología e investigación. **N.G.M.** contribuyo con el articulo con visualización validación, recursos e investigación. **L.E.A.V.** contribuyo con el articulo con visualización, validación, recursos e investigación.

Referencias

- Arias, C. (2006). Enfoques teóricos sobre la, percepción que tienen las personas. *Revista Horizontal pedagógica* Volumen 8, N°1 año 2006/ peags:9 – 22
- Asociación Médica Mundial, INC. “Declaración de Helsinki. Principios éticos para la investigación médica con seres humanos”. (2022). bit.ly/4bhvcmo
- Banco Mundial (2023). Indicadores Educación. <https://datos.bancomundial.org/indicador>
- Barrero, C., Bohórquez, L. y Mejía, M. P. (2011). La hermenéutica en el desarrollo de la investigación educativa en el siglo XXI. *Itinerario Educativo: revista de la Facultad de Educación*, 25(57), 101-120. <https://doi.org/10.21500/01212753.1436>
- Bui, PU, Duong, HT, Ha, HQT y Nguyen, QK (2018). Resolver un problema matemático de diferentes formas: un caso de cálculo de la distancia de un punto a un plano. *Revista CTU de Innovación y Desarrollo Sostenible*. 54 (8), 54-62. <https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2018.038>
- Burgos, M., Beltrán-Pellicer, P., Giacomone, B. y Godino, J. (2018). Conocimientos y competencia de futuros profesores de matemáticas en tareas de proporcionalidad. *Educación Pesqui, Sao Paulo*. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201844182013>
- Björklund, C., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Kullberg, A. (2020). Research on early childhood mathematics teaching and learning. *ZDM: Mathematics Education*, 52(4), 607-619. doi: 10.1007/s11858-020-01177-3
- Carrillo, O., Pinochet, S., Muñoz, C., Leal, D. (2021). Percepciones de futuras educadoras de párvulos hacia la educación ciudadana. *Revista Internacional de Investigación en Educación*. DOI: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m14.pfep>
- Castillo García, M. S. (2022). Taller de estrategias heurísticas para resolver problemas de cantidad en estudiantes de primaria, Usquil - Otuzco 2022. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 3(2), 1053–1070. <https://doi.org/10.56712/latam.v3i2.166>

- Cerda, G., Pérez, C., Ortega, R., Lleujo, M., & Sanhueza, L. (2017). Fortalecimiento de competencias matemáticas tempranas en preescolares, un estudio chileno. *Psychology, Society & Education*, 3(1), 23–39. <https://doi.org/10.25115/psye.v3i1.550>
- Cisterna Cabrera, F., (2005). Categorización y triangulación como procesos de validación del conocimiento en investigación cualitativa. *Theoria*, 14 (1), 61-71.
- Demir, M. y Demir, M. (2022). Mathematics in Early Childhood Education: Awareness, Perspectives, Knowledge. Article de investigation. DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2025203/v1>
- Dongo, A. (2008). La teoría del aprendizaje de Piaget y sus consecuencias para la praxis educativa. *Revista de investigación en psicología*, 11(1), 167-181.
- Guerrero, G. y Demarini, F. (2016). Atención y educación de la primera infancia en el Perú; avances y retos pendientes. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. bit.ly/3UH5VfS
- Gutiérrez, J. y Meleán, R. (2022). Estrategias cognitivas y competencias matemáticas en educación inicial <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527570>
- Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p. DOI: <https://doi.org/10.22201/fesc.20072236e.2019.10.18.6>
- Kvesie, L., Brkic, S. y Imre, A. (2020). Mathematical Abilities of Preschool Children. *World Journal of Educational Research*, (7). <https://doi.org/10.22158/wjer.v7n1p167>
- Lange, A., Brenneman, K., y Sareh, N. (2021). Using Number Games to Support Mathematical Learning in Preschool and Home Environments. *Early Education and Development*, 32(3), 459–479. <https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1778386>
- Nguyen, L. y Duong, T (2016). Problem-Solving Capacity of Students: A Study of Solving Problems in Different Ways. *International Journal of Engineering Science*. 5. 60-63. bit.ly/4aZdwMJ
- Macdonald, Amy & Carmichael, Colin (2015). A snapshot of young children’s mathematical competencies: Results from the Longitudinal Study of Australian Children. bit.ly/4a2NIOE
- Martínez, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. *Revista Ciencias & saúde colectiva* Vol. 17 pag- 613-619 <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006>

- Ministerio de Educación. (2022). Resultados de Perú en PISA 2022. bit.ly/3xV3vkU
- Ministerio de Educación (2018). Evaluación de logro de aprendizaje. <http://umc.minedu.gob.pe/calendario-evaluaciones/>
- Ministerio de Educación (2018). Buenas prácticas docente. <https://bit.ly/3JLuiTE>
- Ministerio de Educación (2020). Estrategias para favorecer el desarrollo de las competencias asociadas al área de matemática [Archivo pdf]. bit.ly/4a34Rrj
- Ministerio de Educación (2020). La matemática en el nivel inicial. Guía de orientaciones. Primera edición. Recuperado de: <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/8993>
- Mujica-Stach, Ana Milena, & Márquez Torres, Maximina. (2022). Pensamiento matemático en la primera infancia: estrategias de enseñanza de las educadoras de párvulos. *Mendive. Revista de Educación*, 20(4), 1338-1352. Epub 02 de diciembre de 2022. bit.ly/3USr2fD
- Novo, M. (2021). Matemáticas en el grado de educación infantil: la importancia del juego y los materiales manipulativos. *Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia*; Vol. 10 Núm. 2 <https://doi.org/10.24197/edmain.2.2021.28-50>
- Ortiz, M. y Gravini, M. (2012). Estudio de la competencia matemática en la infancia. *Revista Psicogente*. Vol. 15 núm. 27. bit.ly/3JJJcJP
- Onoshakpokaiye, O. (2023). Early Childhood Mathematics: an Insight into Strategies for Developing Young Children Mathematical Skills. *Mathematics Education Journal*, 7(1), 16-30. DOI: 10.22219/mej.v7i1.24534
- Piñeiro, J. L. (2021). Los procesos matemáticos en las Bases Curriculares de educación infantil. *Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática*, 6(2), 127-143. <https://doi.org/10.34179/revisem.v6i2.16010>
- Pollarolo, E., Skarstein, T. H., Størksen, I., & Kucirkova, N. (2023). Mathematics and higher-order thinking in early childhood education and care (ECEC). *Nordisk barnehageforskning*, 20(2), 70–88. <https://doi.org/10.23865/nbf.v20.298>
- Prada Núñez, R., Hernández Suárez, C. A., & Rodrigo Avendaño, W. (2021). Percepción de estudiantes sobre el desarrollo de aptitudes matemáticas en el aula y su relación con el desempeño académico. *Revista Boletín Redipe*, 10(4), 388–401. <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i4.1278>
- Reyes, I. Fonseca, S. y Gomez, M. (2021). Percepción de estudiantes universitarios sobre su formación académica y estadística. *IKASTORRATZA e – Revista de Didáctica*. https://doi.org/10.37261/26_alea/6

- Rico, Luis (2007). Competencia matemática en PISA. Revista de investigación en Didáctica de la Matemática. DOI: <https://doi.org/10.30827/pna.v1i2.6215>
- Rico, Luis (1995). Errores y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. bit.ly/3QsmYzO
- Rivero, M. (2012). Teoría genética de Piaget: constructivismo cognitivo. bit.ly/44nwDxg
- Rodríguez, E. (2010). La matemática: ciencia clave en el desarrollo integral de los estudiantes de educación inicial. Zona próxima. bit.ly/3JJJq3D
- Rodríguez Mantilla, J. M., & Martínez Zarzuelo, A. (2018). La competencia matemática en educación infantil: estudio comparativo de tres metodologías de enseñanza. Bordón. Revista De Pedagogía, 70(3), 27–44. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2018.63167>
- Sandoval, C. (2002). Investigación cualitativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior, ICFES. Composición electrónica: ARFO Editores e Impresores Ltda. ISBN: 958-9329-18-7
- Säfström, Anna Ida. (2018). Preschoolers exercising mathematical competencies. Nordic Studies in Mathematics Education, 23 (1), 5–27. <https://bit.ly/3QQTv31>
- Sepúlveda, C. & Díaz-I. (2017). percepción de los estudiantes de educación básica municipalizados sobre la enseñanza de la matemática. <https://doi.org/10.22235/pe.v10i2.1425>
- Solovieva, Y., Quintanar, L. y Sidneva, A. (2023). La enseñanza de las matemáticas en el nivel preescolar en México y Brasil. ¿Hay cambios?. CIENCIA ergo-sum, 31. <http://doi.org/10.30878/ces.v31n0a11>
- UNESCO (2017). Objetivos del desarrollo sostenible. <https://bit.ly/4abLT1S>
- Uribe, A. (2017). Percepción de los estudiantes de educación inicial frente al desarrollo de experiencias formativas en modalidad A+S. Revista Electrónica de Investigación Educativa, <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.4.1826>
- Vargas, L. (1994). Sobre el concepto de percepción. Alteridades, vol.4, núm.8. 1994. Pp.47-53. México. <https://bit.ly/4b0wMcu>
- Zippert, E., Eason, S., Marshall, S., y Ramani, G. (2019). Preschool children’s math exploration during play with peers. Journal of Applied Developmental Psychology, 65, 101072. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.101072>